
HEDY LAMARR: O LEGADO DE UMA ESTRELA CIENTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.14628587

Laura Soares Bizerra¹

¹Ensino Médio – Colégio Osvaldo Afonso Rede de Ensino
laurasoaresbizerra@gmail.com

Helene Cícera Soares Bizerra²

²Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQUI) – Universidade Federal do Rio de Janeiro
helenecicerasoaresbizerra@gmail.com

Priscila Tamiasso-Martinhon³

³PEQUI – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Pós Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) – UFRJ; Pós-Graduação Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) – UFRJ
E-mail: pris-martinhon@hotmail.com

Célia Sousa⁴

⁴HCTE - UFRJ; PROFQUI - UFRJ
E-mail: sousa@iq.ufrj.br

Grazieli Simões⁵

⁵HCTE - UFRJ
E-mail: simoes.grazieli@gmail.com

AT19: Outros.

Hedwig Eva Maria Kiesler, mais conhecida como Hedy Lamarr, nasceu em novembro de 1914, na Áustria. Na infância Hedy teve um grande interesse por máquinas principalmente, em saber como elas funcionavam. Seu pai sempre a incentivou a se aprofundar no conhecimento de invenções tecnológicas e a apoiava em suas escolhas, ao contrário de sua mãe, uma pianista perfeccionista, que apresentou a Hedy o mundo das artes. Aos 19 anos, Hedy alcançou seu primeiro sucesso no cinema com o filme “ÊXTASE” e, pouco tempo depois, casou-se com Friedrich Mandl, proprietário de uma fábrica de armas e munições militares. Hedy viveu um casamento abusivo e apesar de amar seu esposo, o casamento foi uma estratégia de proteção para sua família, pois ela era de origem judaica e na época, seu cônjuge era um forte opositor de Adolf Hitler. Em 1937 Hedy fugiu para Londres e depois seguiu para os Estados Unidos, onde retomou sua carreira artística e adotou o nome artístico de Hedy Lamarr. Na década de 1940, durante um evento, ela conheceu o compositor George Antheil, e através de uma sessão de piano juntos, ela teve a ideia inovadora de criar um sistema de salto de frequência. Esse sistema permitia que ambos mantivessem a sincronia, mesmo tocando acordes diferentes, essa invenção foi aplicada na tecnologia de torpedos submarinos. Embora a patente da tecnologia tenha sido registrada em 1942, ela não foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao sexismo e ao fato de ser uma concepção avançada demais para a época. Assim, somente em 1997, Hedy e Antheil foram reconhecidos por sua invenção e receberam prêmios. Hedy Lamarr faleceu em 2000, e só então recebeu homenagens póstumas, como um Doodle na página do Google. O objetivo deste trabalho é refletir a importância de Hedy Lamarr como inventora e pioneira tecnológica, destacando sua contribuição para o desenvolvimento de tecnologia. A

metodologia adotada envolveu uma abordagem histórica e biográfica, por meio das leituras das obras “Hedy Lamarr: uma cientista quase secreta” e “Hedy Lamarr - A estrela de ideias brilhantes”, e uma revisão bibliográfica através da base de dados Google Acadêmico, selecionado artigos, resumos, delimitados pelos descritores Hedy Lamarr, inventora e wi-fi. Embora sua tecnologia não tenha sido utilizada para fins militares, ela possibilitou o que hoje conhecemos como wi-fi, GPS e bluetooth. O reconhecimento tardio de suas invenções, com prêmios recebidos em 1997, e as homenagens póstumas, como o Doodle do Google, sublinham a relevância de seu legado tanto na ciência quanto na cultura. Dessa forma, esse estudo destaca a necessidade de valorizar e reconhecer as contribuições de mulheres na ciência e na tecnologia. Apesar das barreiras enfrentadas por Hedy devido ao sexismo e à falta de compreensão da época, suas invenções foram fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias modernas como wi-fi, GPS e bluetooth. O reconhecimento tardio de suas contribuições e as homenagens póstumas ressaltam a necessidade de uma maior inclusão e valorização das mulheres no campo científico e tecnológico, promovendo um legado de inspiração para futuras gerações.

Palavras-chave: Hedy Lamarr; inventora; wi-fi.